

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕ

Ташматов Мансур Ганиевич

профессор кафедры эстрадного пения

Государственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент,

Республика Узбекистан

Аннотация: Эстрадная музыка в Узбекистане имеет большое значение в нравственно-эстетическом воспитании молодежи. В работе раскрывается, некоторые особенности и преимущества эстрадной музыки. Государство уделяет большое внимание развитию эстрадной музыки, примером этому служит открытие в Ташкенте Государственного института эстрадной музыки. Во второй половине XX века получило развитие техника, которое не могло не отразиться на возникновении новых возможностей вокального и инструментального исполнительства. Вместе с тем отмечается, что использование техники может оказать негативное влияние на эстрадную музыку.

Особое внимание уделяется формированию вокалиста эстрады.

Ключевые слова: эстрадная музыка, нравственно-эстетическое воспитание, обучение, ученик, устоз

ЭСТРАДА МУИҚАСИНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.

Тошматов Мансур Ганиевич

профессор кафедры эстрадного пения.

Ўзбекистон Давлат консерваторияси, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

Аннотация: Ўзбекистонда ёшларни ахлоқий-эстетик тарбиялашда эстрада мусиқасининг аҳамияти ниҳоятда каттадир. Ушбу мақолада эстрада мусиқасининг хасусиятлари ва афзаллиги ёритилиб берилди. Давлатимиз эстрада мусиқа ривожланишига катта эътибор бериб келмоқда. Тошкентда

Эстрада мусикаси санъати институтининг очилиши бунинг ёрқин мисоли бўлиши мумкин XX асрнинг иккинчи ярмида техника ривож топди, бу эса вокал ва инструментал ижрочилигида янги имконият туғилишига сабаб бўлди. Шу билан биргаликда мақолада техник воситалари қўлланилиши эстрада мусикасига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги таъкидланади. Эстрада вокалистини шакллантирилиш масаласига алоҳида эътибор берилади.

Калтли сўзлар: эстрада мусикаси, ахлоқий-эстетик тарбия, таълим, ўқувчи, устоз.

В последние годы в нашей республике, наряду с другими видами и жанрами искусства, большое значение придается эстрадной музыки, в том числе эстраднему вокалу. Важно то, что в настоящее время абсолютно изменилось отношение к ней в обществе существовавшее в недавнем прошлом отношение к эстрадной музыки, как явлению несерьезному и порой даже негативному, кануло в лету. Более того, учитывая ее важное значение в жизни общества, самое активное участие в нравственно-эстетическом воспитании молодежи в республике было принято ряд важных мер, служащих направленных на повышение престижа, дальнейшее развитие и распространение эстрадной музыки.

Узбекской эстрадной музыке характерно синкопированное, оптимистическое восприятие, солнечное и жизнеутверждающее начало⁷¹, благодаря которому она обладает сильной энергетикой, возможностью оказывать влияние на зрителя.

Все это служит причиной проявления большого интереса молодого поколения общества к эстрадной музыки, ее новым художественно-творческим открытиям.

⁷¹Ганиева Л.М. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА. //Роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии национального искусства // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2021.

Эстрадная музыка, также как и некоторые виды и жанры искусства выполняет воспитательную, коммуникативную, просветительскую и гедонистическую функции, которые тесно связаны друг с другом. Интересно то, что она воспитывает развлекая. Однако, это не означает того, что в угоду своего развлекательного характера эстрадная музыка, она не должна быть высокохудожественной, воспитательной.

Когда речь идет об эстрадной музыке, обычно перечисляются ее такие особенности, как доступность, открытость, легкость, простота и другие. Здесь важно и то, что в отличие от других жанров музыкального искусства, она имеет огромную зрительскую аудиторию, в процессе приобщения с которой широко использует возможности импровизации.

Безусловно, то, что перечисленные выше ее особенности способствуют непосредственному контакту, взаимодействию со зрителем. Однако, не следует забывать и о том, что достижение легкости и простоты не так просто, как кажется.

Зрителю они действительно кажутся легкими, но для того чтобы они казались таковыми и для певца, ему необходимо обладать хорошими голосовыми данными, большим исполнительским мастерством, верно осмысливать содержание произведения, умело использовать выразительные средств, украшения вокального произведения и т.п.

Многие художественно-творческие деятели, достигнув определенного возраста, большого художественно-творческого мастерства, передают свои знания, делятся опытом, умениями со своими учениками, пытаются привить определенные навыки, сформировавшиеся в какой-либо своей деятельности.

В частности, автор в данной публикации, осуществляет это путем установления контакта – «устоз – шогирд», издавна применяемом в педагогической, а также в практике некоторых форм трудовой деятельности в Узбекистане. Он в частности, предполагает установления тесного контакта ученика и учителя, где педагог не только подсказывает и требует, как надо петь, но и своим голосом это показывает.

У автора данной статьи, в частности, немало учеников, многие из которых уже сами обучают учеников пению или успешно выступают на концертах. Важно то, что он относится к ученикам, как к своим детям, что дает свои положительные результаты. Они, чувствуют теплоту его отношения, отеческую заботу, благодаря которым у учеников возникает чувство полного доверия к своему “устозу”.

Автор в своей статье отмечает, что он достаточно времени уделяет не только постановке голоса, обучению тех или иных произведений, но и некоторым другим вопросам, в частности, связанным с выступлением на концерте: умению подойти к микрофону, двигаться и вести себя на сцене, делать реверанс до и после выступления и т.п.

Процесс подготовки творческих кадров, в частности, музыкантов, певцов и т.п., предполагает создания благоприятных условий для работы. В связи с этим большое значение имеет создание в Ташкенте Института национальных эстрадных искусств имени Батыра Закирова, который призван способствовать дальнейшему развитию эстрады музыки в Узбекистане. Важно и то, здесь созданы самые благоприятные условия для художественно-творческой и педагогической деятельности, подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров, представляющих узбекскую музыкальную эстраду.

“Воспитание эстрадного певца выдвигает перед педагогом сложные профессиональные, образовательные задачи, связанные с осмыслением художественного содержания, исполняемого произведения, музыкальных выразительных средств...”⁷²

Педагог должен добиваться того, чтобы ученик выходил на сцену с чувством любви к зрителю, стремлением подарить ему хорошее настроение. И только в этом случае можно всецело достичь поставленной цели, а в результате этого почувствовать удовлетворение от своего исполнения...

⁷² Тураев Ю.Ш. ИЗ ИСТОРИИ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА / *Turaev Yu.Sh. FROM HISTORY VARIETY ART UZBEKISTAN. Email: Turaev17113@scientifictext.ru*

Успех певца зависит от его способности всецело отдаваться на сцене песне, умения передавать зрителям не только мысли и чувства авторов, но и не в меньшей мере свои.

В XX веке в судьбах музыкального творчества начало сказываться развитие техники. Ее влияние отразилось в виде изобретения всевозможных музыкальных инструментов, расширении тембровых, высотных и силовых возможностей музыки, отражаясь одновременно на исполнительской технике⁷³.

Вместе с тем возникшая возможность распространения музыкальных произведений, появление электроинструментов, электроусилителей звука, электромузыки и т.п., вместе с расширением исполнительских возможностей, созданию новых направлений эстрадной музыки может способствовать штампованию, снижению художественно-эстетической ценности произведения. В частности, одним из таких явлений служит распространению пения под фонограмму, выходу на сцену бездарных певцов.

В связи с этим автор данной статьи, считает, что пение под фонограмму, (под плюс) – явление не хорошее, каждый солист, и прежде всего, эстрадный певец должен это понимать.

В формировании эстрадного певца большое значение имеют не только учебные занятия, но и его участие на конкурсах, которые заставляет его собраться, почувствовать большую ответственность. Автору данной публикации, будучи членом жюри нескольких международных конкурсов, принимает непосредственное участие в оценке качества исполнительского мастерства конкурсантов, представляющих разные страны.

Когда же конкурс проходит в нашей стране, отмечает он, то у него возникают, совершенно иные чувства, так как конкурсанты свои. Оттого и смотрит на них, как на родных, что порой затрудняет ему оценить качества исполнения каждого участника. Поэтому после прослушивания их, у него возникает желание не просто оценить исполнительское мастерства каждого из

⁷³ Каган М.С. Морфология искусства.

участников, но и подсказать, как улучшить исполнение того или иного произведения, представителем будущего искусства Узбекистана.

Следует помнить, что педагог, рекомендуя своего ученика к участию на конкурсе, полностью отвечает за него. Если в его исполнении прозвучит хоть одна фальшивая нота, то все члены жюри сразу смотрят на его наставника. А потому, рекомендуя ученика к участию на конкурсе, педагог должен думать о престиже не только исполнителя и своего, но и, конечно же, своей страны.

Автор статьи отмечает, что процесс работы над голосом требует очень осторожного и внимательного отношения к ней. Так как даже самая небольшая оплошность может способствовать повреждению голосовых связок.

Автор статьи отмечает, успехи учеников не могут его не радовать, не гордиться ими, в том числе, и тому, что многие из бывших учеников сейчас сами являются учителями, работают в разных учебных заведениях.

Кстати, только лишь в этом году, отмечает он, - ученица в лице Севары Тулановой завоевала Гранд-при на международном смотре - конкурсе "Diamond voice", проходившем в Праге, стала обладательницей третьей премии на международном смотре - конкурсе имени Розы Баглановой, проходившем в Астане, на фестивале Славянский базар, проходившем в Беларусом городе Витебске награждена специальной премией, на Республикаском смотре – конкурсе имени "Ботыра Зокирова", проходившем в Ташкенте, заняла первое место.

Автор с большим удовлетворением, отмечает о том, что Севар Туланова была удостоена медалью "Келажак бунёдкори", которую она получила рук Главы нашего государства Шавкат Миромоновича Мирзиёева.

Автор данной публикации с большим удовлетворением и гордостью отмечает, что за успехи и вклад в развитие культуры в конце 2020 года президент Шавкат Миромоновича Мирзиёев наградил его орденом "Шухрат".

Далее он отмечает, что звания, награды и премии налагают на него большую ответственность, что такое внимание и высочайшая оценка государством его труда вдохновляют, дают запал еще усерднее работать.

Список литературы:

1. Ганиева Л.М. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА //Роль и значение творческого наследия Батыра Закирова в развитии национального искусства // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2021.
2. Тураев Ю.Ш. ИЗ ИСТОРИИ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА / *Turaev Yu.Sh. FROM HISTORY VARIETY ART UZBEKISTAN.*
3. Каган М.С.Морфология искусства.-Л.:Искусство, Ленингр.отд., 1972, 440 с.